

KLYUKVA (*OXYCOCCUS*) QURUQ EKSTRAKTINING TEXNOLOGIK XOSSALARINI O'RGANISH

D.O'.Hasanova

F.X.Maksudova

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: dilafruzh024@gmail.com

tel:+998997776764

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12635780>

Kirish. Klyukva (*Oxycoccus*)- 88% suvdan iborat bo'lgan, Ericaceae oilasiga mansub doimiy yashil butalardir. Klyukva (*Oxycoccus*) tarkibida yog'da eriydigan A, beta-karotin, E, K va suvda eriydigan C, B₁, B₂, B₃ (PP), B₄, B₅, B₆ va B₉ vitaminlari mavjud. Meva tarkibida kaltsiy, temir, magniy, fosfor, kaliy, natriy, rux, mis, marganets, selen bor. Kanadalik olimlar klyukva qondagi umumiy xolesterin kontsentratsiyasini, shuningdek, uning qon tomirlari devorlariga joylashadigan aterogen fraktsiyalarini (past zichlikdagi lipoproteinlar - LDL va juda past zichlikdagi lipoproteinlar - VLDL) kamaytirishini aniqladilar. Bunday ta'sirlar yurak kasalligi, miokard infarkti, surunkali miya yarim ishemiyasi patologiyalarini rivojlanish xavfini kamaytiradi. Amerikalik olimlarning fikriga ko'ra, surunkali yallig'lanish kasalliklarini kamaytiradigan va xavfli o'smalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi ko'plab antioksidantlar mavjud bo'lib, rezavorning aniq antioksidant ta'siri qon bosimini pasaytiradi, gipertenziya xavfini kamaytirishga yordam beradi, qon-tomir devorini mustahkamlaydi, unga elastiklik beradi hamda qon aylanishini normallashtiradi. Bundan tashqari, tabiiy antibiotik va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradigan vosita deb hisoblashadi.

Tadqiqotning maqsadi. Ushbu klyukva (*Oxycoccus*) quruq ekstrakti asosida kapsula dori shaklini yaratishda uning texnologik xossalari aniqlash ishning maqsadi etib belgilandi. Fraksion tarkib, sochiluvchanlik, sochiluvchan zichlik, tabiiy og'ish burchagi, qoldiq namlik kabi texnologik ko'rsatkichlar aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlar me'yoriy hujjatlarda keltirilgan usullar orqali aniqlandi.

Natija. Klyukva (*Oxycoccus*) quruq ekstraktining texnologik xossalari aniqlash natijalari jadvalda keltirilgan.

Jadval

Klyukva (*Oxycoccus*) quruq ekstraktining texnologik ko'rsatkichlari

Aniqlangan ko'rsatkich	O'lchov birligi	Olingan natijalar
Fraksion tarkib:	%	
-1000mkm +500mkm		4,95
-500mkm +250mkm		7,72
-250mkm +160 mkm		55,61
-160 mkm		31,72
Sochiluvchanlik	10 ⁻³ kg/s	0,839
Sochiluvchan zichlik	g/sm ³	0,342
Tabiiy og'ish burchagi	gradus	62,6
Qoldiq namlik	%	4,1

Jadvalda keltirilgan natijalarga asosan tahlil qilinayotgan klyukva quruq ekstraktinining ijobiy bo'lmagan texnologik xossalarga ega. Uning 75.5 % dan oshiq miqdori -250 mkm dan kichik bo'lgan fraksiyaga to'g'ri kelmoqda. Sochiluvchanlik kabi ko'rsatkich $0,839 \cdot 10^{-3}$ kg/s teng bo'lib, salbiy natijalarni ko'rsatdi. Sochiluvchan zichlik ($0,342 \text{ g/sm}^3$), tabiiy og'ish burchagi (62,6 gradus) kabi ko'rsatkichlar ham ijobiy bo'lmadi. Shu bilan birga qoldiq namlikka (4,1%) egaligi isbotlandi.

Xulosa. Klyukva (*Oxycoccus*) quruq ekstraktinining texnologik xossalari ijobiy bo'lmadi, demak ushbu ekstraktdan qattiq dori turlarini ishlab chiqishda yordamchi moddalardan foydalanish va nam donadorlash usulini qo'llash maqsadga muvofiq.